

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 371

DOI: 10.5281/zenodo.3587832

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN AS ONE OF THE ACTUAL PROBLEMS

АКИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

AKININA LYUDMILA IVANOVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

БОЧАРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

BOCHAROVA LARISA IVANOVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

ЕМЕЛЬЯНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

EMELYANOVA IRINA ALEKSANDROVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

ИГУМНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

IGUMNOVA EKATERINA VLADIMIROVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

Статья посвящена исследованию проблем современной системы дополнительного образования детей. В ней представлена выдержка из Закона «Об образовании», в котором система дополнительного образования выделена в особую систему российского образовательного процесса; обосновывается значимость обращения к развитию системы дополнительного образования детей, которая проявляется в её социально-педагогических возможностях.

The article is devoted to the study of the problems of the modern system of additional education of children. It presents an excerpt from the Law "on education", in which the system of additional education is allocated to a special system of the Russian educational process; substantiates the importance of addressing the development of the system of additional education of children, which is manifested in its socio-pedagogical capabilities.

Ключевые слова: дополнительное образование; школьник; учреждения дополнительного образования; детские учреждения; негосударственные учреждения дополнительного образования; педагог дополнительного образования.

Key words: additional education; student; institutions of additional education; children's institutions; non-state institutions of additional education; teacher of additional education.

Среди основных приоритетов государственной политики была выдвинута идея непрерывного образования, смысл которой заключается в обеспечении каждому человеку постоянного творческого развития на протяжении всей жизни, обновления знаний и совершенствования навыков. Главное - дать возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты и творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими, адаптивными к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывно развиваться.

Прямо или косвенно реформы затрагивают систему дополнительного образования детей, что актуализирует его роль на современном этапе, требует его разноразностной проработки с учетом современных тенденций развития национальной образовательной системы Российской Федерации, что и объясняет научный интерес к данной проблематике.

Одной из ключевых содержательных характеристик современной системы образования становится ее непрерывность, этот термин можно понимать, как преемственность всех уровней образования и непрерывность как необходимость учиться всю жизнь, не только узнавать новое, но и переучиваться, а нередко и начинать очеред-

ной этап своей профессиональной деятельности «с нуля».

Сегодня диплом об образовании не дает гарантий и представлений о характере тех требований, которые будут предъявлены молодым людям в профессиональной жизни, если он не дополнен талантом творческого мышления и общения.

Единственной предпосылкой успешной жизнедеятельности в таких условиях является комплекс самообразовательных возможностей, основы которого как раз и закладываются в системе дополнительного образования, как обучение и воспитание в сотрудничестве, разноразностное и разновозрастное обучение; проектная деятельность, учебные телекоммуникационные проекты, дистанционное образование и все остальное многообразие, постоянно рождающееся в повседневной практике.

Сегодня можно выделить наиболее ощутимые по своей значимости проблемы дополнительного образования и возможных путях их решения:

1. Кадровые.

В педагогических коллективах учреждений дополнительного образования, не секрет, высокий процент людей предпенсионного и пенсионного возраста, что в определенной мере, затрудняет переход на новый уровень обучения и воспитания. Система подготовки ДО нуждается в мо-

дернизации: требуется обновление учебных программ с учетом направления деятельности и специализации, индивидуальной работы с одаренными детьми, включением практической направленности и научно-методических изысканий.

2. Образовательные.

Отсутствие учебной литературы затрудняет работу ДО, которому самому приходится ориентироваться среди новых изданий, так как во многих из них отсутствуют грамотные методические разъяснения.

Отсутствие единых образовательных стандартов не способствует улучшению ситуации в дополнительном образовании, по сути, оно ориентируется на реальный социальный заказ общества, это замечательно, но утверждение стандартов необходимо производить с учетом профессионального педагогического сообщества посредством создания городских методических центров, а также создание стажировочных площадок.

Необходимо так же обратить внимание на расширение спектра образовательных программ, вводить программы по технической направленности, что будет способствовать привлечению мальчиков в учреждения дополнительного образования.

3. Здоровье обучающихся.

Многие проблемы со здоровьем учащихся, несомненно, связаны с выполнением учебного плана в школах. Но дело не столько в перегрузке, сколько в самой организации учебного процесса, школы переполнены, работают в 2 смены. Сказывается отсутствие мест для отдыха, однообразная деятельность в классно-урочной форме, дети мало двигаются, поэтому большая нагрузка на позвоночник, помимо этого есть причины психосоматического характера, переутомление.

4. По реализации требований ФГОС.

Возрастает внимание руководителей образовательных учреждений к поиску эффективных моделей организации внеурочной деятельности, интеграции основного и дополнительного образования как ресурсов достижения требований ФГОС.

Учителя и руководители школ проявляют заинтересованность в качественной организации внеурочной деятельности обучающихся.

Школа должна давать очень хорошее базовое образование и вовлекать в свой образовательно-воспитательный процесс специализированные структуры, такие, как учреждения дополнительного образования детей, ведь там работают специалисты, которых в школе нет, учреждения системы дополнительного образования по оснащению и подготовке должны быть лучше, чем любая другая неспециализированная образовательная организация.

Исходя из конкретизации качественных характеристик дополнительного образования детей и опираясь на существующие государственные документы, можно высказать некоторые рекомендации по использованию в практической деятельности потенциала дополнительного образования детей.

Учитывая накопленный в системе дополнительного образования детей по данному направлению опыт, можно предположить, что значительная часть такой работы будет возложена на существующие структуры дополнительного образования: в разработке специальных программ, нацеленных на работу с одаренными детьми, в использовании при их реализации самых современных информационных и иных технологий обучения, позволяющих выявлять и развивать творческие способности.

Внедрение современных образовательных технологий, вне которых немыслима никакая-либо реальная инновационная деятельность в образовании, требует, среди прочего, «разработки и размещения в открытом доступе в сети Интернет информационных образовательных ресурсов», организации «сетевых взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений».

Обеспечение максимально широкого доступа педагогов дополнительного образования к достижениям своих коллег, по-

лучение всеми заинтересованными лицами своевременной и оперативной информации о новых методах работы составляет одну важную сторону «информатизации» этой сферы. Кроме того, большое значение имеет и создание специализированных сетевых ресурсов, посвященных дополнительному образованию детей, чего можно достигнуть лишь объединением усилий всего профессионального сообщества, формированием в Интернет сетевого взаимодействия в пределах не только одного города или области, но и в более широких масштабах.

Решение задач, поставленных перед системой дополнительного образования детей в рамках реализации государственной образовательной политики, требует принятия продуманных, взвешенных, основанных на серьезных научных проработках решений со стороны органов государственного управления образованием и разработки концепции механизма управления дополнительным образованием детей, который позволит развивать его на качественно новом уровне с учетом многочисленных вызовов современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (проект). [Электронный ресурс]. URL: <http://минобрнауки.рф/документы/2966>

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года. Пр-271. URL: <http://mon.gov.ru/dok/akt/6591>

3. Антопольская Т.А. Организационная культура учреждения дополнительного образования детей: понимание, структурирование, развитие // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2009. №4.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. State program of the Russian Federation "development of education" for 2013-2020 (project). [Electronic resource]. URL: <http://минобрнауки.рф/документы/2966>

2. The national educational initiative "Our new school" was approved by the President of the Russian Federation Dmitry Medvedev on February 04, 2010. PR-271. URL: <http://mon.gov.ru/dok/akt/6591>

3. Antopolskaya T. A. Organizational culture of the institution of additional education of children: understanding, structuring, development // Bulletin of the Moscow state regional University. Series: Pedagogy. 2009. No. 4.

© Акинина Л.И., Бочарова Л.И., Емельянова И.А., Игумнова Е.В., 2019.